

PRODES “ZERO”: DESAFIO DOS FALSOS-POSITIVOS PARA O PRODUTOR RURAL

JOANNES MOURA DA SILVA¹
STANYS LAU QUEIROZ CAVALCANTI CHAVES¹
ANALICE DA SILVA ALVES¹
RAFAEL MACARENCO DO NASCIMENTO¹

¹ Grupo Olho D'Água

Departamento de Geotecnologias, Pedras de Fogo, Paraíba
mourajoannes@gmail.com.br, stanys.lau@hotmail.com, analice.aaspb@gmail.com,
rafael.nascimento@giasa.com.br

RESUMO – Embora o PRODES seja uma ferramenta essencial para a gestão ambiental, sua utilização como critério para a concessão de crédito agrícola passará a ser obrigatória a partir de 2026. Contudo, os alertas de falsos-positivos emitidos pelo PRODES, que classificam erroneamente áreas como desmatamento ilegal, podem ocasionar embargos e, conseqüentemente, inviabilizar o acesso a financiamentos agrícolas. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo analisar os impactos dos falsos-positivos do PRODES para os produtores rurais no acesso ao crédito, crucial para a continuidade da produção agrícola e para a dinamização das economias locais. Para tal, utiliza-se como estudo de caso o imóvel Engenho Camará, no município de Itambé, Região Geográfica Intermediária de Recife, o qual recebeu um alerta de desmatamento para seu projeto de financiamento de 2025 junto ao Banco do Nordeste. Os resultados da análise do Engenho Camará revelam que áreas classificadas como nuvens foram indevidamente adicionadas à categoria de "desflorestamento". Adicionalmente, foram identificados novos alertas de desmatamento após 2008 em áreas onde toda a propriedade rural já se encontrava consolidada, reforçando a ocorrência de falsos-positivos.

ABSTRACT – Although PRODES is an essential tool for environmental management, its use as a criterion for granting agricultural credit will become mandatory starting in 2026. However, false-positive alerts issued by PRODES, which erroneously classify areas as illegally deforested, can lead to embargoes and, consequently, hinder access to agricultural financing. In this context, this paper aims to analyze the impacts of false-positive PRODES alerts on rural producers' access to credit, which is crucial for the continuity of agricultural production and the dynamization of local economies. For this purpose, we use as a case study the Engenho Camará property in the municipality of Itambé, in the Intermediate Geographic Region of Recife, which received a deforestation alert for its 2025 financing project with Banco do Nordeste. The results of the analysis of Engenho Camará reveal that areas classified as clouds were improperly added to the "deforestation" category. Additionally, new deforestation alerts were identified after 2008 in areas where all rural properties were already consolidated, reinforcing the occurrence of false positives.

1 INTRODUÇÃO

Produzir mais e preservar para as gerações futuras têm se provado um desafio nos grandes debates atuais nos mais diversos espaços. Nesse entendimento, a regularização ambiental deixou de ser facultativa e passou a ser condição para a aquisição de crédito para investimento agrícola no país. Podemos citar a regularização fundiária dos imóveis rurais, incluindo o Cadastro Ambiental Rural (CAR) em consonância com a Lei 12.651/2012, também conhecida como Código Florestal. Atualmente, o CAR é utilizado como dispositivo legal com base no Decreto nº 7.830/2012 ao estabelecer normas para programas de regularização ambiental, e mais recentemente ser utilizado como base para cálculo de Imposto Territorial Rural (ITR) de acordo com a Lei 14.932/24. Com isso o monitoramento do desmatamento se faz necessário uma vez que está diretamente relacionada à conservação ambiental, ao cumprimento da legislação brasileira, à mitigação das mudanças climáticas e ao desenvolvimento sustentável.

O Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (PRODES), é uma iniciativa operada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), tendo como principal objetivo, monitorar e quantificar anualmente o desmatamento por corte raso, inicialmente focado na Amazônia Legal e, mais recentemente, expandindo seu alcance para outros biomas brasileiros, a saber: Cerrado, Pantanal, Pampa, Mata Atlântica e Caatinga. A intensificação

do monitoramento ambiental no Brasil tem sido viabilizada, em grande parte, por tecnologias de sensoriamento remoto, das quais o Projeto PRODES se destaca.

A partir da promulgação do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), a regularidade ambiental passou a ser uma exigência explícita para o acesso ao crédito rural, conforme regulamentado pelo Banco Central do Brasil por meio do Manual de Crédito Rural (MCR) e resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN), como a Resolução nº 4.947/2021.

Nesse contexto, o PRODES tem sido utilizado por instituições financeiras como uma ferramenta de verificação de passivos ambientais em imóveis rurais. Embora o PRODES seja uma ferramenta eficaz, a identificação incorreta de desmatamento — os falsos positivos — pode se tornar um obstáculo para produtores em conformidade com a lei, inviabilizando o acesso a financiamentos essenciais para a manutenção da atividade agrícola.

As instituições financeiras passarão, a partir de 2026, utilizar os dados do PRODES como critério de concessão de crédito rural, atendendo a resolução CNM nº 5.193 do Banco Central do Brasil, no qual condiciona a liberação de recursos financeiros à comprovação de não supressão ilegal de vegetação nativa.

2 METODOLOGIA

O trabalho tem o objetivo analisar os impactos dos falsos positivos gerados pelo PRODES para os produtores rurais no acesso ao crédito rural disponibilizado pelas instituições financeiras, para tal, partimos do estudo de caso do Engenho Camará, localizado no município Itambé, Região Geográfica Intermediária de Recife, dentro da Região Geográfica Imediata de Goiana-Timbaúba (Figura 1).

Figura 1- Localização do imóvel Engenho Camará

Fonte: Os autores (2025).

O imóvel pertencente ao Grupo Olho D'água e distante 14,3 km da unidade industrial, possui 539,18 (ha), dos quais, 513, 23 (ha) refere-se a área rural consolidada, 13,51 (ha) mapeada como Remanescente de Vegetação Nativa e 2,27 (ha) destinada a área de servidão administrativa (PE 075). O Engenho Camará encontra-se na divisa dos estados da Paraíba e Pernambuco, sendo sua totalidade localizada no município de Itambé (PE) e uma pequena porção, no município de Juripiranga (PB). Para a realização da pesquisa, foram utilizados os seguintes procedimentos:

1. Fonte dos dados:

- Primária:

- A planta do imóvel, desenhada em papel vegetal nos anos 2000 e pertencente ao acervo da Mapoteca do Grupo Olho D'água. Para acesso em meio digital, a planta foi georreferenciada por meio do *software QGIS* v. 3.22.9.

- Secundária:
 - PRODES Mata Atlântica: TerraBrasilis;
 - Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SICAR) para obtenção dos dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e,

2. Coleta de dados:

- Após a coleta dos dados de desmatamento do PRODES Mata Atlântica em formato *GeoPackage*, também foram obtidos dados do CAR do imóvel, que foi inscrito em 15 de dezembro de 2016 e reflete o uso e ocupação atuais. Uma planta georreferenciada do imóvel, elaborada no início dos anos 2000, serviu como base para comparação. O laudo do RenovaBio, atestando a ausência de supressão de vegetação nativa no período de 2017 a 2024, foi utilizado como evidência corroborativa.

3. Processamento e Análise Geoespacial:

- Os dados do PRODES foram filtrados para focar nos alertas de desmatamento a partir de 2019, período relevante para as restrições bancárias.
- A planta georreferenciada da área do Engenho Camará foi sobreposta aos dados do PRODES utilizando o *software* QGIS v. 3.22.9.
- Realizou-se a comparação entre os dados de "desmatamento" do PRODES com as áreas de cana-de-açúcar já consolidadas na planta georreferenciada e registradas no CAR.
- Foi verificada a tabela de atributos do PRODES para identificar o ID da área, o satélite e o ano do suposto desmatamento.

4. Identificação de Falsos-Positivos:

- Uso de Imagens de Satélite: O sistema utiliza imagens de satélites Landsat, CBERS e Sentinel, no qual a resolução espacial varia entre 4 e 15 metros (sem a banda PAN) para capturar o estado da cobertura florestal.
- Foco no "Corte Raso": O principal tipo de desmatamento monitorado é o "corte raso", que se refere à remoção completa da vegetação florestal.
- Mapeamento Incremental: A cada ano, o PRODES mapeia os novos desmatamentos ocorridos no período, isto é, as áreas que foram desmatadas entre a data da última imagem de referência (geralmente julho/agosto do ano anterior) e a data da imagem mais recente (julho/agosto do ano em curso), criando um "Ano PRODES".
- Fotointerpretação por Especialistas: Equipes de especialistas do INPE realizam a fotointerpretação das imagens, identificando e mensurando as áreas desmatadas.
- Transparência e Acesso Público: Todos os dados gerados pelo PRODES são disponibilizados publicamente através da plataforma TerraBrasilis do INPE, garantindo transparência e permitindo a fiscalização por parte da sociedade civil, pesquisadores e outras entidades. (ALMEIDA et al., 2022).
- As áreas classificadas como "desmatamento" pelo PRODES foram analisadas para identificar a ocorrência de sobreposição de nuvens, onde regiões supostamente desmatadas foram simultaneamente classificadas como nuvens.
- A compatibilidade entre as áreas rurais consolidadas no CAR e na planta georreferenciada do imóvel com os alertas do PRODES foi analisada para atestar a natureza do falso-positivo.

5. Critério de Análise Ambiental para Financiamento

Com objetivo de evitar o financiamento de áreas com quaisquer impedimentos sociais, ambientais e climáticos, as diretrizes do Banco Central do Brasil (BRASIL, 2024) orientam as instituições financeiras que

17-A partir de 2 de janeiro de 2026, a instituição financeira deve verificar se houve supressão da vegetação nativa após 31 de julho de 2019, no imóvel rural onde será conduzido o empreendimento, por meio de consulta às informações obtidas e disponibilizadas pelo MMA a partir da base de dados do sistema PRODES do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

18 - Caso tenha sido constatada supressão da vegetação nativa na forma do item 17, a concessão de crédito rural com recursos controlados, conforme o MCR 6-1-2, e com recursos direcionados, conforme o MCR 6-7-7-"a", fica condicionada à apresentação pelo mutuário de um dos seguintes documentos referentes à supressão constatada no imóvel, que integrarão o dossiê da operação:

a) Autorização de Supressão de Vegetação (ASV) ou Autorização para Uso Alternativo do Solo (UAS) relacionada à área desmatada após 31 de julho de 2019, conforme art. 26 da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012;

b) documento que comprove que tenha executado ou esteja em execução o Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Área Alterada (PRAD) ou Termo de Compromisso do Programa de Regularização Ambiental (PRA), aprovado pelo órgão ambiental competente;

c) Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público para regularização ambiental; ou

d) laudo técnico de sensoriamento remoto, sob responsabilidade da instituição financeira, comprovando a ausência de desmatamento no imóvel rural após 31 de julho de 2019.

19 - O contrato de crédito rural deve prever que, caso verificado o descumprimento de quaisquer obrigações ambientais no imóvel rural durante a vigência do financiamento, a operação poderá ser desclassificada na forma do MCR 2-8 (BRASIL, 2024, art. 17º -19º).

A compatibilidade entre as áreas rurais consolidadas no CAR e na planta georreferenciada do imóvel com os alertas do PRODES foi analisada para atestar a natureza do falso-positivo. O laudo do RenovaBio serviu como validação externa, confirmando a não ocorrência de supressão de vegetação nativa no período de análise do PRODES. Esta metodologia permitiu evidenciar as inconsistências entre os alertas de desmatamento do PRODES e a realidade do uso da terra no Engenho Camará, enfatizando os desafios que os falsos-positivos representam para a concessão de crédito rural.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (PRODES)

É importante destacar que desde o ano de 1988, o PRODES tem sido a principal fonte de dados oficiais sobre as taxas de desmatamento no país, fornecendo informações cruciais para a formulação de políticas públicas, gestão ambiental e mais atualmente, concessão de crédito agrícola (BRASIL, INPE).

Diante do exposto, é importante destacar que para o bioma Mata Atlântica, a “[...] heterogeneidade ambiental é um dos desafios para se estabelecer um procedimento automatizado único baseado em imagens de satélite para toda sua extensão [...]” (MOURÃO *et. al.*, p. 1, 2025).

Para essa heterogeneidade apresentada pelo bioma, os autores recomendam a subdivisão dos biomas com base na distribuição da fauna e flora, amplamente, adota pela comunidade científica com o objetivo de monitorar um bioma tão diversos como a Mata Atlântica, uma vez que a eco regionalização ajustada a métodos locais beneficiaria à construção de “[...] modelos de classificação automática de imagens, a redução da complexidade ao adotar unidades mais homogêneas, simplificaria a diversidade de padrões espectro temporais existentes [...]” (MOURÃO *et al.*, p. 2, 2025).

3.2 Os alertas PRODES e os falsos-positivos

O PRODES desempenha um papel fundamental na gestão ambiental e na conservação das florestas brasileiras, com impactos significativos em áreas diversas como base para políticas públicas, apoio a fiscalização, pesquisas além do reconhecimento internacional (MOURÃO *et. al.*, 2025).

Entretanto, é importante algumas ressalvas quanto à sua utilização como uma das condições de concessão de crédito agrícola, isso porque, um falso-positivo, implica erroneamente em uma área com supressão vegetal ilegal.

Apesar da quantidade de alertas de desmatamento, os falsos-positivos possuem baixas incidências. As principais causas de falsos-positivos podem ser devidas às mudanças sazonais da vegetação, práticas agrícolas legais (preparo de solo, pousio etc.), queimas controladas e/ou autorizadas, baixa resolução das imagens de satélite, erros de georreferenciamento, dentre outros.

Para evitar o financiamento de áreas com impedimentos socioambientais e climáticos, os contratos de crédito para imóveis rurais com alertas do PRODES não são aprovados. Essa restrição causa um impacto significativo na obtenção de recursos essenciais para a continuidade das atividades agrícolas.

Diante do exposto, nossas inquietações são movidas pelos “alertas de desmatamento” em áreas rurais consolidadas, isto é, área rural na qual a atividade agrícola preexistia anterior ao marco no Novo Código Florestal, Lei nº 12.651/12. Como apresentado nas normativas do BACEN, para os imóveis com alertas PRODES, a partir de 2019 ocorrerá restrição ao acesso ao crédito, entretanto, apresentamos na Figura 2, exemplo que evidência uma área rural já consolidada com base na Lei nº 12.651/12.

Figura 2 - planta georreferenciada do imóvel Engenho Camará

Fonte: Os autores (2025).

Ao sobrepor a planta georreferenciada elaborada no início dos anos 2000 com os dados disponibilizados na plataforma TerraBrasilis, em formato *shapefile* das áreas informadas como vegetação suprimida, podemos observar os alertas de desmatamento entre os anos 2010 a 2023 em áreas rurais já consolidadas como exposta na Figura 3.

Figura 3- Planta do imóvel Camará com alertas de “desmatamento”

Fonte: Os autores (2025).

Posto isso, observa-se que os dados disponibilizados do PRODES, empregados para identificar áreas desmatadas no imóvel, apresentam a problemática da sobreposição de nuvens. Em outras palavras, as áreas apontadas como desmatamento foram classificadas de forma simultânea como nuvens (Figura 4).

Figura 4 - Áreas “desmatadas” classificadas como nuvens pelo PRODES no imóvel Camará

Fonte: Os autores (2025).

O imóvel Engenho Camará obteve sua inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) em 15 de dezembro de 2016 conforme seu uso e ocupação atuais demonstrados na Figura 5.

Figura 5 - Uso e ocupação do imóvel Camará de acordo com o CAR

Fonte: Os autores (2025).

A afirmação de que as áreas rurais consolidadas, registradas no (CAR) do imóvel, estão em consonância com a planta apresentada na Figura 2, revela uma discordância fundamental na interpretação dos dados ambientais. Essa concordância entre o registro oficial no CAR — que documenta o uso da terra e as áreas de ocupação antrópica permitidas pela legislação ambiental — e a representação visual na planta, sugere que a área em questão já possui um histórico de utilização estabelecida e regularizada.

Diante dessa compatibilização documental e visual, o alerta de desmatamento da vegetação nativa emitido pelo PRODES para a mesma localidade perde sua validade. Tal incongruência classifica o alerta do PRODES como um falso-positivo neste contexto. Isso ocorre porque a detecção de alteração na cobertura vegetal, embora tecnicamente precisa na identificação de uma mudança, não consegue diferenciar uma supressão ilegal de vegetação de uma dinâmica de uso da terra que é legítima e reconhecida em uma área rural já consolidada.

Adicionalmente, um elemento crucial que corrobora a alegação de um falso-positivo por parte do PRODES é o laudo do RenovaBio (Figura 6). Este documento, resultado da auditoria realizada pela firma inspetora BENRI, atesta a veracidade das informações apresentadas, confirmando a ausência de quaisquer indícios de supressão de vegetação nativa no período compreendido entre 2017 e o segundo semestre de 2024.

Figura 6 - Laudo RenovaBio apresentado em auditoria à Benri

Fonte: Os autores (2025).

O questionamento central não recai sobre o rigor técnico do PRODES como sistema de monitoramento, mas sim, a preocupação urgente dos falsos-positivos que emergem dessa fiscalização. Ao qualificarem erroneamente áreas de desmatamento ilegal reverberam em embargos que prejudicam diversas etapas do setor desde o grande produtor de biomassa, como também para o pequeno fornecedor de cana-de-açúcar, para esse último o acesso ao crédito agrícola não é apenas um facilitador, mas uma condição indispensável para manter a produção e, por conseguinte, sua principal fonte de renda.

O bloqueio indevido desse capital inviabiliza o plantio, a colheita e toda a cadeia produtiva subsequente, que por sua vez, refletem negativamente na economia local e intermunicipal, desmobilizando os mercados locais e regionais que dependem diretamente dessa movimentação, como consequência, quebram-se contratos de fornecimento e a fluidez da cooperação espacial — a rede de interdependências entre produtores, fornecedores, transportadores e comerciantes é seriamente comprometida.

Por fim, é importante registrar que em sua atuação, o Grupo Olho D'água reitera o compromisso com a sustentabilidade de suas unidades produtivas. Este compromisso é evidenciado pela submissão contínua de seus dados agrícolas e da capacidade de suas unidades produtivas a rigorosos processos de auditoria, conforme os padrões Bonsucro EU, Bonsucro e RenovaBio.

4 CONCLUSÃO

A análise apresentada evidencia que o Projeto PRODES é, sem dúvida, uma ferramenta essencial para o monitoramento do desmatamento dos biomas no Brasil, contribuindo significativamente para a fiscalização ambiental e mais recentemente, a regulação da concessão de crédito rural. No entanto, o estudo do caso do imóvel Engenho Camará revela que, apesar de sua robustez técnica, o PRODES não está isento de limitações operacionais, sobretudo quanto à emissão de falsos-positivos.

A sobreposição dos mapas das áreas efetivamente consolidadas e alertas de desmatamento aponta para a necessidade de aperfeiçoamento nos critérios de detecção e interpretação dos dados. A incapacidade do sistema em diferenciar alterações legais da cobertura vegetal de desmatamentos ilegais podem comprometer o acesso ao crédito por parte de produtores que operam dentro da legalidade ambiental, especialmente os pequenos agricultores que dependem diretamente desse apoio para custeio das operações agrícolas.

Diante desse cenário, torna-se indispensável que as instituições financeiras e os órgãos reguladores considerem mecanismos complementares de validação, como a análise de dados do CAR, auditorias independentes e laudos técnicos georreferenciados antes de estabelecer restrições baseadas exclusivamente nos alertas do PRODES, devendo cada caso ser tratado individualmente. O caso citado demonstra grande compatibilidade entre as informações apresentadas e a realidade do campo, tornando falso, o alerta de desmatamento encontrado pelo PRODES.

Assim, recomendamos a revisão das diretrizes do Banco Central do Brasil em relação às orientações às instituições financeiras que utilizam do relatório PRODES para concessão de crédito, de modo a garantir ao produtor rural e a continuidade das políticas de crédito rural

5 REFERÊNCIAS

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Manual de Crédito Rural (MCR). Seção 9 do Capítulo 2 - Impedimentos para Concessão de Crédito Rural. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/manualcreditorural>. Acesso em: 30 de junho de 2025.

BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112651.htm. Acesso em: 1 jul. 2025.

BRASIL. Serviço Florestal Brasileiro. **Cadastro Ambiental Rural (CAR).** Disponível em: <https://car.gov.br/#/>. Acesso em: 1 jul. 2025.

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL (CMN). Resolução BCB nº 387, de 25 de abril de 2024. Dispõe sobre a política de responsabilidade social, ambiental e climática (PRSAC) aplicável ao Banco Central do Brasil. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o&numero=387>. Acesso em: 30 de junho de 2025.

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL (CMN). Resolução CMN nº 5.193, de 25 de abril de 2024. Altera o MCR para dispor sobre as condições ambientais para a concessão de crédito rural. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o&numero=5193>. Acesso em: 30 de junho de 2025.

INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Plataforma TerraBrasilis. Disponível em: <http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/>. Acesso em: 30 de junho de 2025.

INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Projeto PRODES. Disponível em: <http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes>. Acesso em: 30 de junho de 2025.

INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). PRODES - Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite. <http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes>. Acesso em: 13 de julho de 2025.

INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). ALMEIDA, Claudio Aparecido de et al. **Metodologia utilizada nos sistemas PRODES e DETER:** 2. ed. (atualizada). São José dos Campos, SP: INPE, 2022. Disponível em: <https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2310370&clid=0x40A&culture=es-es&country=es>. Acesso em: 2 jul. 2025

MOURÃO, Carla et al. A recente supressão de vegetação nativa nas ecorregiões da Mata Atlântica. In: Anais do XXI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 2025, Salvador. **Anais eletrônicos...**, Galoá, 2025. Disponível em:

<<https://proceedings.science/sbsr-2025/trabalhos/a-recente-supressao-de-vegetacao-nativa-nas-ecorregioes-da-mata-atlantica?lang=pt-br>> Acesso em: 06 Set. 2025.

SILVA, M. R.; CARVALHO, D. C. **A complexidade do crédito rural e a exigência de regularidade ambiental.** Revista de Direito Agrário, v. 39, n. 1, p. 73-92, 2022.